

EL SERVICIO DE INTERNET Y SU IMPACTO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO TURISTICO.CANTÓN SUCRE 2017**THE INTERNET SERVICE AND ITS SUSTAINABLE IMPACT ON TOURISM DEVELOPMENT**

AUTORES: Frank Lemoine Quintero¹
Vera María Valentina²
Gema Carvajal Zambrano³
Lilia Villacis Zambrano⁴
Javier Zambrano Mero⁵

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: fangel64@gmail.com

Fecha de recepción: 28 / 06 / 2019

Fecha de aceptación: 04 / 09 / 2019

RESUMEN

El presente estudio se realizó con el objetivo de analizar el servicio de internet y su influencia en el turismo del Cantón Sucre con el propósito de medir los medios de accesos que tiene la población en estos servicios. Se realizó un análisis del entorno para evaluar comportamiento de la población en las ramas de actividad que se desempeñan, así como su estilo de vida. Se utilizó el método analítico con la finalidad de valorar mejor a nivel de sector tamaño poblacional a nivel de zona cuya información obtenida del programa la oportó el software REDATAM. La utilización de internet por área urbana es mayor que a nivel rural, así mismo la representatividad de las personas que poseen computadoras y teléfonos celulares, denotando que se pueden definir estrategias publicitarias y promocionales que fortalezcan la actividad turística en la zona objeto estudio. Se determina que existe un alto índice de representatividad de la tecnología en el sector que permite tomar acciones para posicionar un destino turístico sostenible.

PALABRAS CLAVE: internet, servicios, turismo, desarrollo turístico, tecnología

ABSTRACT

The present study was carried out with the objective of analyzing the internet service and its influence on the tourism of the Sucre Canton with the purpose of measuring the means of access that the population has in these services. An analysis of the

¹ Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión Bahía de Caráquez. Ecuador. fangel64@gmail.com

² Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión Bahía de Caráquez. Ecuador.

³ Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión Bahía de Caráquez. Ecuador.

⁴ Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión Bahía de Caráquez. Ecuador.

⁵ Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión Bahía de Caráquez. Ecuador.

environment was carried out to evaluate the population's behavior in the branches of activity that they perform, as well as their lifestyle. The analytical method was used in order to better assess at the sector level population size at the zone level whose information obtained from the program was provided by REDATAM software. The use of internet by urban area is greater than at the rural level, as well as the representativeness of people who own computers and cell phones, indicating that advertising and promotional strategies can be defined that strengthen tourism activity in the area under study. It is determined that there is a high index of representativeness of technology in the sector that allows actions to be taken to position a sustainable tourist destination.

KEYWORDS: internet, services, tourism, tourism development, technology

INTRODUCCIÓN

Tech La industria de TICs incluye sectores como telecomunicaciones, internet y tecnologías de la información, entre otros. En las últimas décadas, con el surgimiento de nuevas tecnologías, esta industria ha cobrado gran importancia a nivel mundial gracias a su capacidad de transformar continuamente el entorno económico y social. Debido a que hacen más eficientes los procesos de intercambio de información, las TICs han mostrado tener un alto impacto en productividad e innovación, además de contribuir en otros temas como la reducción de la pobreza y la desigualdad. Castro, F. (2011)

La aplicación de cómputos y telefonía celular al servicio del desarrollo turístico del país, ha permitido que este se incremente con el paso del tiempo, debido a que mediante el uso del internet, se han puesto en marcha varias campañas, ofertando la riqueza natural no solo nacionalmente, sino también a nivel internacional.

En el Ecuador existen siete marcas de telefonías celulares que están liderando el mercado, entre ellos están: Nokia, Samsung, Alcatel, LG, BlackBerry, Huawei y Apple; es decir, que si existen los medios por los cuales se puede difundir publicidad sobre el turismo del Cantón, y por ende ejecutar campañas que muestren la variedad de recursos turísticos que Sucre tiene para ofrecer y posicionar a un destino turístico. El Comercio (2014)

El deficiente servicio de internet y la ausencia de publicidad efectiva a través de los mismos influyen negativamente para impulsar y posicionar en el mercado a nivel local, regional y nacional el destino turístico del Cantón Sucre, por lo que es importante partir de un análisis a nivel estadísticos de la disponibilidad de internet en las empresas y población del cantón y de los dispositivos móviles que poseen servicio de internet.

Determinar disponibilidad de sistemas de cómputos y telefonía celular en el cantón es uno de los objetivos de la investigación, así como analizar el nivel de incidencia del servicio de internet en los sectores turísticos del cantón y realizar una propuesta presentando al internet como medio de publicidad del turismo con la finalidad de potencializarlo y posicionarlo.

La industria del teléfono móvil ofrece hoy cifras asombrosas como los 5.200 millones de terminales en uso en todo el planeta, las 6.700 millones de suscripciones móviles, los 4.300 millones de usuarios únicos, los 11.400 millones de dólares gastados en publicidad móvil, los 25.000 millones generados por las aplicaciones móviles o los 1.820 millones de móviles vendidos en 2013, con protagonismo absoluto para los smartphones, que por primera vez han superado la barrera de los 1.000 millones de unidades anuales vendidos. RANCHAL J. (2014)

Aunque viendo los datos actuales puede parecer que el camino ha sido sencillo, nada más lejos de la realidad, necesitando décadas de innovación, de mejora de los terminales, de las redes, del software móvil, de su diseño y peso, de su coste y en general, requiriendo grandes adaptaciones para los fabricantes, operadoras y distribuidores, a medida que cambiaban la tendencia de consumo.

El siglo XXI ha traído consigo una nueva forma de comunicación personal y grupal para una sociedad a nivel mundial en el último tiempo, la telefonía móvil, en donde mediante una infraestructura y un mercado de bienes y servicios, se ha logrado desarrollar un nuevo enfoque que afecta la cultura, la economía, la política, la geografía así mismo, ha venido acompañado de fuertes impactos en el bienestar social de los países. López-Calva F. (2018)

Según la OMT (Organización Mundial del Turismo), el turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico. OMT (2016)

El internet ha cobrado amplia importancia para la humanidad en las últimas décadas, afectando a la mayor parte de la población en diversos ámbitos. No obstante, los efectos de Internet sobre variables económicas y sociales dependen significativamente del tipo de uso que le sea dado a esta herramienta. De la misma manera, la utilización de internet depende de la disponibilidad de contenidos y aplicaciones de utilidad para los usuarios. (Castro F, Devis L & Olivera M. 2011)

METODOLOGÍA

Para realizar la presente investigación se utilizará el método analítico y el programa de base de datos REDATAM (Sistema Integrado de Consulta del Instituto nacional de Estadísticas y Censo del Ecuador)

Se aplicará el método analítico debido a que permite el análisis de un determinado tema, junto con sus diferentes características, causas y efectos; en la presente investigación, este método nos permitirá conocer la manera en la que el servicio de internet es un medio útil para fortalecer e incrementar el turismo en el Cantón Sucre.

El uso del software de base de datos estadísticos REDATAM posee información actualizada sobre la población de a nivel local, regional y nacional del Ecuador, es decir define variables de tipo de ubicación, tipo de vivienda, habitantes, actividad laboral,

bienes, servicios básicos, entre otros datos que son útiles para el desarrollo de la investigación.

En este caso se va a investigar cuántas personas disponen de internet en el Cantón, así mismo cuántas poseen computadoras y teléfonos celulares. Esta información servirá para analizar si estos elementos realmente pueden aportar para desarrollar estrategias de índoles promocionales para desarrollar actividades recreativas que fortalezcan la gestión turística de la Ciudad.

DESARROLLO

Campaña Publicitaria “ALL YOU NEED IS ECUADOR”, fundamentada en una estrategia de promoción aplicada para consolidar a Ecuador con un destino de clase mundial han dado frutos. Un total de 620.958 turistas extranjeros arribaron a Ecuador entre enero y mayo del 2014, registrándose así un incremento del 16,3% con respecto a igual período del 2013.

La expectativa inició el 28 de febrero como un movimiento digital internacional en redes sociales con el hashtag #AllYouNeedIs, que permitió interactuar con el público y conocer qué es lo que necesita una persona para disfrutar de la vida y ser feliz. Esta estrategia captó – hasta el 31 de marzo- a más de 228.000 seguidores en Twitter y decenas de miles de interacciones de Twitter, Instagram, Facebook, Vimeo y YouTube.

La campaña de promoción turística “All you need is Ecuador” se difundió en 14 países del mundo, a través de ocho canales de televisión por cable, redes sociales, medios impresos y vía pública. Discovery, Discovery Home & Health, National Geographic, TNT, TLC, CNN, FOX, FX, son los canales de televisión donde se ha pautado la campaña “All you need is Ecuador” y que llega a la audiencia que tienen en Latinoamérica, (México, Perú, Colombia, Chile, Argentina y Brasil). También está en redes sociales: Facebook, Twitter, Youtube y Google. (Ministerio de Turismo, 2014)

Es importante argumentar que el nivel de instrucción según estadístico del INEC y el software REDATAM en relación a la variable de nivel de instrucción de la población del cantón Sucre se ha establecido que: el 9.53% no cuenta con ningún nivel de instrucción, el 5.52% de la población ha realizado por los centros de alfabetización, el 1.15% obtuvo el nivel preescolar, el 31.33% tiene instrucción primaria, el 18.31% su instrucción es secundaria, el 13.25% cuenta con educación básica, el 7.5% hasta bachillerato o educación media, el 1.26% tiene ciclo post bachillerato, el 9.85% cuenta con instrucción superior, el 0.75% tiene post grado y el 1.55% se ignora su nivel de instrucción. Por lo que contamos con una población activa capaz de enfrentar el entorno y emprender algún negocio o pequeña empresa en nuestra localidad.

Otro indicador está reflejado en la profesión u ocupación de nuestro pobladores que según datos del censo 2010 realizado por el INEC, en relación a la profesión y ocupación de los habitantes del cantón Sucre se presentan las siguientes cifras: el 29.62% son agricultores y trabajadores calificados, el 11.71 % lo constituyen los trabajadores de los servicios y vendedores, el 13.51 % se encuentra dedicado a ocupaciones elementales, el 9.10% lo conforman los profesionales científicos e intelectuales, el 7.95% constituyen los oficiales, operarios y artesanos, el 8.49 %

trabajan en apoyo administrativo y el 19.62% restante se dedican a otras actividades. Reflejado esto en los centros Universitarios como guía instructiva en la formación y creación de empresas.

Estudio de diagnóstico y levantamiento de los negocios, empresas u organizaciones existente en el cantón Sucre se refleja un número de empresas existente las cuales están clasificadas o denominadas por su tamaño. Según estas crecen en sus ventas anuales en un 5% por lo que requiere potencializar personal capacitado en áreas administrativas. Es notable observar en la investigación realizada en el diagnóstico empresarial del entorno que el 48% responden a microempresas en Bahía, el 21% representan a las pequeñas empresas y el 17% solo de medianas empresas siendo estas la de mayores proyecciones en su productividad al mercado exterior y de mejores niveles de crecimiento de sus utilidades. El sector público solo represento el 14% que se identificaron como las grandes empresas por su estructura organizativa y por el número de trabajadores que elaboran en la misma según se muestra a continuación:

ANALISIS DE SERVICIO DE INTERNET

El servicio de internet en el Cantón Sucre lo proveen las empresa CNT y OS. CNT brinda a sus clientes diferentes tipos de planes que se acomoden a la situación económica de sus usuarios, entre estos planes están el de 4MBps a un pago mensual de \$18,00 dólares, el de 5MBps a un pago de \$20,00 dólares, el de 10MBps a un pago de \$24,00 y el 15MBps que se paga \$29,00 dólares, la instalación de estos planes tiene un costo de \$60,00 más impuestos. La empresa OS, brinda a sus clientes servicio de internet por \$20 dólares mensuales.

El estudio realizado sobre la disponibilidad de internet en el Cantón Sucre se lo hizo a través del programa REDATAM, que permitió conocer a través de variables cruzadas cuales fueron los grupos de edades y número de personas que disponen de internet, esto se realizó con la finalidad de determinar cuáles son los segmentos más representativos cuyos resultado fueron los siguientes:

Tabla 1: Disponibilidad de Internet en el Cantón Sucre por rangos de Edad.

DISPONIBILIDAD DE INTERNET				
si	de 1 a 49 años	0,78	2377	0,053
	de 50 a 100 años	0,22	653	
		1,00	3030	
no	de 1 a 49 años	0,81	43457	0,95
	de 50 a 100 años	0,19	10238	
total		1,00	53695	1,00

Fuente: programa de datos estadísticos REDATAM

De acuerdo a los datos de la tabla se puede determinar que el 78% de la población que representa a 2.377 habitantes de entre 1 a 49 años si disponen de internet, debido a que estos rangos de edad están entre los niveles más representativos para nuestra investigación, se puede decir que es factible hacer publicidad por este medio para aportar al desarrollo del turismo de la Ciudad; el 22% que representa a 653 habitantes de entre 50 a 100 años también disponen de internet, pero estos datos forman parte de los niveles menos representativos para la investigación que se está realizando. Estos porcentajes representan el 5% de la población total, lo cual quiere decir 3.030 personas del Cantón Sucre.

Según los datos de la tabla, también se refleja que el 81% de la población que representa a 43.457 personas que no dispone de servicio de internet tienen de entre 1 a 49 años, y el otro 19% que representa a 10.238 habitantes de entre 50 a 100 años tampoco disponen de este servicio. Esto quiere decir según datos globales de la población, que el 95% de residentes del Cantón que representa a 53.695 personas, no disponen del servicio de internet.

Mediante la aplicación del software también se pudo determinar mediante el uso de variables cruzadas, el número de personas que disponen de internet en el Cantón de acuerdo a las viviendas en la zona urbana y la rural. Los datos obtenidos fueron los siguientes:

Tabla 2: Disponibilidad de Internet por viviendas Área Urbana y Rural
DISPONIBILIDAD DE INTERNET POR VIVIENDAS ÁREA URBANA Y RURAL

Área Urbana o Rural	Disponibilidad de internet					
	Si	No	Total	si	no	total
1. Área Urbana	548	4988	5536	10%	90%	100%
2. Área Rural	235	9569	9804	2%	98%	100%
Total	783	14557	15340			

Fuente: Programa de datos estadísticos REDATAM

De acuerdo a los datos de la tabla se pudo determinar que, en el área urbana 548 viviendas sí disponen del servicio de internet, y esto representa el 10% de domicilios totales en esta área, mientras que 4,988 viviendas no disponen de este servicio, cantidad que representa al 90% restante de viviendas en la zona urbana.

En la zona rural, son 235 viviendas las que poseen servicio de internet, representando el 2% de casas en esta área, mientras que 9,569 domicilios que representan el 98% viviendas totales en zona rural no poseen este servicio.

ANÁLISIS: SERVICIOS DE CÓMPUTOS.

Para realizar el análisis de la disponibilidad de computadoras en la Cantón Sucre, se utilizó el software REDATAM, en el cual se trabajó mediante variables cruzadas, para determinar cuántas personas poseen computadoras en el Cantón, esto se hizo con la finalidad de fijar los rangos de edad más representativos para la investigación que se está realizando; los datos obtenidos fueron los siguientes:

Tabla 3: Disponibilidad de Computadoras en el Cantón Sucre por rangos de Edad.

DISPONE DE COMPUTADORA				
si	de 1 a 49 años	0,80	5207	0,11
	de 50 a 100 años	0,20	1274	
		1,00	6481	
no	de 1 a 49 años	0,81	40627	0,89
	de 50 a 100 años	0,19	9617	
total		1,00	50244	1,00

Fuente: Programa de datos estadísticos REDATAM

De acuerdo a los datos de la tabla, se puede determinar que el 80% de la población que representa a 5.207 habitantes de entre 1 a 49 años si disponen de una computadora, debido a que estos rangos de edad están entre los niveles más representativos para nuestra investigación, se puede decir que es factible hacer publicidad dirigida a ellos porque poseen este instrumento para recibir los anuncios, por lo tanto esto ayuda a impulsar el desarrollo del turismo en la Ciudad; el 20% que representa a 1.274 habitantes de entre 50 a 100 años también poseen computadoras, pero forman parte de los niveles menos representativos para la investigación que se está realizando. Estos porcentajes representan el 11% de la población total, lo cual quiere decir 6.481 personas del Cantón Sucre.

De acuerdo a los datos de la tabla, también se refleja que el 81% de la población que representa a 40.627 personas de entre 1 a 49 años, no dispone de una computadora, y el otro 19% que representa a 9.617 habitantes de entre 50 a 100 años tampoco disponen de la misma. Esto quiere decir según datos globales de la población, que el 89% de residentes del Cantón que representa a 50.244 personas, carecen de una computadora.

Con la ayuda del software también se pudo establecer mediante variables cruzadas, la cantidad de viviendas que disponen de computadoras según la zona a la que pertenecen, sea esta urbana o rural, los datos obtenidos fueron los que se muestran a continuación:

Tabla 4: Disponibilidad de Computadoras por viviendas Área Urbana y Rural
DISPONIBILIDAD DE COMPUTADORAS POR VIVIENDAS AREA URBANA Y RURAL

Área Urbana o Rural	Dispone de computadora					
	Si	No	Total	si	no	total
1. Área Urbana	1180	4356	5536	21%	79%	100%
2. Área Rural	478	9326	9804	5%	95%	100%
Total	1658	13682	15340			

Fuente: Programa de datos estadísticos REDATAM

De acuerdo a los datos de la tabla se puede determinar que, en la zona urbana 1,180 viviendas sí disponen de computadoras, esto representa el 21% de viviendas en esta área, mientras que 4,356 viviendas que representan el 79% de domicilios totales en la zona rural no poseen servicios de cómputo.

En el área rural, 478 casas sí disponen de computadoras, representando el 5% de viviendas de esta área, mientras que 9,326 domicilios que representan el 95% de casas totales carecen de computadoras.

ANÁLISIS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR

El estudio basado en las fuentes estadísticas del software REDATAM permitió trabajar con dos variables cruzadas las cuales fueron grupo de edades y número de teléfonos a nivel de persona con la finalidad de determinar los segmentos más representativos con esta tecnología , cuyos resultados fueron los siguientes:

Tabla 5: Disponibilidad de Teléfono Celular en el Cantón Sucre por rangos de Edad

DISPONIBILIDAD DE TELÉFONO CELULAR

si	de 1 a 49 años	0,82	30712	0,66
	de 50 a 100 años	0,18	6652	
		1,00	37364	
no	de 1 a 49 años	0,78	15122	0,34
	de 50 a 100 años	0,22	4239	
total		1,00	19361	1,00

Fuente: Programa de datos estadísticos REDATAM

De acuerdo a los datos de la tabla, se puede determinar que el 82% de la población que representa a 30.712 habitantes de entre 1 a 49 años si disponen de un teléfono celular, debido a que estos rangos de edad están entre los niveles más representativos para nuestra investigación, se puede decir que es factible hacer publicidad dirigida a ellos, principalmente porque representan un número elevado de habitantes que puede recibir la información y difundirla, brindando de esta manera un aporte al turismo de la Ciudad; el 18% que representa a 6.652 habitantes de entre 50 a 100 años también poseen celulares, pero forman parte los niveles menos representativos para la investigación que se está realizando. Estos porcentajes representan el 66% de la población total, lo cual quiere decir 37.364 personas del Cantón Sucre.

De acuerdo a los datos de la tabla, también se refleja que el 78% de la población que representa a 15.122 personas de entre 1 a 49 años, no poseen un teléfono celular, y el restante 22% que representa a 4.239 habitantes de entre 50 a 100 años tampoco disponen del mismo. Esto quiere decir según datos globales de la población, que el 34% de residentes del Cantón que representa a 19.361 personas, no disponen de un teléfono celular.

El software de bases estadísticas REDATAM, también permitió investigar mediante el uso de variables cruzadas, la cantidad de viviendas que poseen teléfono celular por las zonas a las que pertenecen, sean estas urbana o rural. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Tabla 6: Disponibilidad de Computadoras por viviendas área urbana y rural
DISPONIBILIDAD DE TELEFONO CELULAR POR VIVIENDAS AREA URBANA Y RURAL

Área Urbana o Rural	Disponibilidad de teléfono celular					
	Si	No	Total	si	no	total
1. Área Urbana	4049	1487	5536	73%	27%	100%
2. Área Rural	5615	4189	9804	57%	43%	100%
Total	9664	5676	15340			

Fuente: Programa de datos estadísticos REDATAM

De acuerdo a los datos de la tabla se puede determinar que en la zona urbana, 4,049 viviendas si poseen teléfonos celulares, representando el 73% de viviendas en esta zona, mientras que 1,487 domicilios que representan el 27% de viviendas totales de esta área no poseen teléfonos celulares.

En la zona rural 5,615 casas, que representan el 57% de domicilios en esta área si poseen un teléfono, mientras que 4,189 viviendas que representan el 43% restante de hogares no disponen de un teléfono celular.

Desarrollar una propuesta dirigida al diseño de una campaña de publicidad en redes sociales con la finalidad de promocionar al Cantón como destino turístico, no solo a nivel provincial, sino también nacional, resaltando los principales sitios turísticos, así como su gastronomía, culturas, hospitalidad y riqueza natural. Por medio de esta lograr mayor reconocimiento de los atractivos turístico, y por ende obtener mejor posicionamiento de las empresas de servicios hoteleros, fomentando al crecimiento empresarial y aportando al crecimiento económico y social.

CONCLUSIONES

Mediante la aplicación del programa de base de datos estadísticos REDATAM, se logró determinar que en el Cantón Sucre existe disponibilidad de Internet, lo cual quiere decir que para los habitantes de este sitio si es factible la elaboración de publicidad para promocionar el turismo de la Ciudad.

Los habitantes del Cantón Sucre, según los datos del programa REDATAM si poseen servicios de Cómputo, lo cual quieren decir que tienen el instrumento por medio del cual pueden recibir y promocionar publicidad sobre el turismo del Cantón.

En el Cantón Sucre, existe un número elevado de personas que poseen telefonía celular, mediante la cual se hace posible que estos reciban publicidad sobre la propagación del servicio de la Ciudad.

La incidencia del servicio del Internet sobre el turismo de la Ciudad tiene un alto impacto, debido a que es un medio muy eficiente para la difusión de publicidad y campañas sobre los principales sectores turísticos que posee el Cantón.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

Castro F, Devis L & Olivera M (2011). *Impacto de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones* (T IC) en el Desarrollo y la Competitividad del País. Obtenido de: <https://core.ac.uk/download/pdf/6576821.pdf>

Castro, F. (2011). *Centro de investigación Económica y Social*. Obtenido de fedesarrollo.org.co: <http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/Impacto-de-las-Tecnolog%C3%ADas-de-la-Informaci%C3%B3n-y-las-Comunicaciones-TIC-Informe-Final-Andesco.pdf>

EL COMERCIO (2014). *15 marcas de celulares compiten en el mercado ecuatoriano*. Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: <https://www.elcomercio.com/actualidad/15-marcas-celulares-compiten-mercado.html>.

<http://es.slideshare.net/sergiorome66/definicin-de-internet-sergio-romero>

López-Calva F. (2018). *Perspectivas económicas de América Latina*. Repensando las instituciones para el desarrollo. ISBN 978-92-64-29023-5

Ministerio de Turismo. (2014). *Campaña turística*. Obtenido de turismo.gob.ec:
<http://www.turismo.gob.ec/campana-all-you-need-is-ecuador-presenta-cifras-record/>

Organización Mundial del Turismo. (s.f.). <http://media.unwto.org>. Obtenido de <http://media.unwto.org>: <http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico>

RANCHAL J. (2014): "Inicios, evolución y futuro del teléfono móvil", de muycanal. Sitio web: <http://www.muycanal.com/2014/01/31/futuro-del-telefono-movil>

REDATAM (2010). Base de datos estadístico INEC (Instituto Nacional de Economía del Ecuador). <http://redatam.inec.gob.ec/cgi-bin/RpWebEngine.exe/PortalAction>